

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Izonit va izonit turlari

Djumayeva Nargiza Ismatovna

Termiz tumanidagi 22-sonli umumta'lim maktabi Texnologiya fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: *Texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonida Izonit tikish bilan shug'ullanuvchi o'quvchi: estetik va aqliy jihatdan rivojlanadi. San'atga bo'lgan qiziqishi ortadi. O'z ustida izlanadi va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanadi. o'quvchilarning shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini tarkib toptirish imkonini beradi.*

Аннотация: *В статье изучаются и исследуются этапы развития, становления и развития медицины в связи с социально-экономической жизнью.*

Abstract: *In the article, the stages of development, formation and development of medicine in connection with socio-economic life are studied and researched.*

Kalit so'zlar: *dizayni, amaliy, san'at, grafika texnikasi, grafika texnikasi, Izonit, ipgrafikasi, karton, disk, plastmassa, rang, dekarativ, pannolar, natyurmortlar.*

KIRISH

Izonit ushbu tikuvchilik 17-asrda Angliyada paydo bo'lgan. Ustalar bu naqshni uylarning bezaklari sifatida ishlatishgan. Chinnigullar taxtalarga surildi, iplar ma'lum bir ketma-ketlikda o'ralgan va g'ayrioddiy element yaratilgan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Keyinchalik chinnigullar bilan taxtalar karton, teshiklari bo'lgan baxmal qog'oz bilan almashtirildi. Va ba'zi hunarmand ayollar izotipni matoga o'tkazdilar.

Geometrik shakllar va chiziqlardan izotipli ajoyib suratlar olinadi. Oddiy uchastkalarining sxemalarini hunarmandchilik kitoblarida topish mumkin. Murakkab rasmlarni yaratish haqida kam ma'lumot mavjud.

Gap shundaki, bu yo'nalishda mutaxassislar unchalik ko'p emas, har kim o'z yutuqlarini sir tutadi. Ko'pgina hollarda kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar va birinchi sinf o'quvchilari bilan rivojlantiruvchi mehnat darslarida izotreading texnikasi yoki nitkografiya qo'llaniladi. Bolalar bilan ular kichik otkritkalar, disklardagi qo'l san'atlari, bitta syujetli oddiy rasmlar yaratadilar.

MUXOKAMA VA NATIJALAR.

Izonit (iplar grafikasi) – bu qattiq buyumga iplar grafikasi yordamida birorbir tasvirni yaratishdir. Izonit (boshqacha nomlanishi – ipgrafikasi, iplar grafikasi, ip dizayni) – amaliy san'at turi, grafika texnikasi, kattiq jismda (karton, disk, plastmassa va boshqa materiallar)ga rangli iplar bilan grafik ko'rinishda tasvir tayyorlanadi. Izonit usulida tasvir tayyorlash ingliz to'quvchilari tomonidan o'ylab topilgan bo'lib, ular yuqqa taxtalarga grafik usulida mixlarni qoqib, rangli iplar bilan tasvir yaratishgan. Bunday buyumlar chiroyli va ko'rkam bo'lganligi sababli o'z uylarini bezatishgan. Vaqt o'tishi bilan izonit tikish texnologiyasi rivojlanib, karton qog'ozlarni teshish orqali tasvir tikish rivojlangan. Izonit tikish bilan shug'ullanuvchi o'quvchi: estetik va aqliy jixatdan rivojlanadi. San'atga bo'lgan qiziqishi ortadi. O'z ustida izlanadi va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ranglarni yaxshi uyug'unlashtira oladi. Bolalarni qo'l matorikasini rivojlanadi. SHu bilan birga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Izonit texnikasi orqali juda chiroyli dekarativ pannolar, natyurmortlar, tabiat manzaralari va xatoki portretlar tayyorlash mumkin. SHu bilan birga kitoblar uchun xatcho'p, kitob g'illoflari, qutichalar bezagini tayyorlash mumkin. Izonit tikish uchun quyidagi materiallardan foydalaniladi: zonit tikish uchun asos (karton qog'oz, disk, plastinka); Asosni teshish uchun bigiz yoki to'nog'ich; Rangli iplar (mulina, iris, g'altakli); Skotch yoki kley (asosni orqa tomonidan iplarni mustaxkamlash uchun); Igna; Ingichka penoplast – asosni tagiga qo'yiladi, chizilgan tasvirni teshish uchun; Ishni asosdan boshlaymiz, asos tayyorlamoqchi bo'lgan buyum foni hisoblanadi. Izonit uchun asosan karton yoki qalinroq qog'ozdan foydalaniladi. Yupqa qog'ozlar tez g'ijimlanadi, shu bilan birga bormoqlar namligidan shaklini o'zgartirishi mumkin. Qalin qog'ozda tishning afzaligi shunaki, teshiklardan iplarni tortayotganda karton yirtilib ketmaydi. Karton yoki qalin qog'ozlarni kerakli masofada teshish imkonini beradi. Bu esa tayyorlamoqchi bo'lgan o'ylab qo'yilgan ijod maxsulotining chiroyli va nafis chiqishini ta'minlaydi.

Izonit turdagi ijodkorlik uchun nozik iplarni oling. Ranglar qanchalik ko'p bo'lsa, ish yorqinroq bo'ladi. Shuningdek, sizga qalam, kompas, o'lchagich, avl, turli qalinlikdagi ignalar, ko'pik va karton kerak bo'ladi.

Izot ipli rasmlar: asosiy elementlarning diagrammasi

Keling, aylanadan boshlaylik. Doira chizing, uni teng bo'laklarga bo'ling. Akkordlarni ma'lum bir ketma-ketlikda naqshlash orqali siz to'ldirilgan yoki to'liq bo'lmagan doira olasiz. Segmentlar orasidagi masofani va kashta tikishning qaysi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ketma-ketligi ma'lum bir naqsh berishini eslash uchun karta shablonlarini yarating. Ular sizning sxemalaringizni yaratishda foydali bo'ladi.

Doirani kashta tikishning 3 usulini ko'rib chiqing. Shablonda siz kompas bilan doira chizishingiz mumkin. Tayyor rasmda keraksiz ponksiyonlar bo'lmasligi uchun tayyorlangan namunalardan foydalaning. Doira bo'ylab 19 nuqtani belgilang, ularni raqamlang. Shablonni ko'pikka qo'ying, nuqtalarni teshib qo'ying. Siz noto'g'ri tomondan chizilgan va ponksiyon qilasiz. Keyinchalik, ipni joylashtiring, katta tugun hosil qiling, ignani ichkaridan birinchi nuqtaga o'tkazing. Ushbu printsipga ko'ra, izonit texnikasidagi barcha ishlar ketadi. Yangi boshlanuvchilar uchun sxemalar:

Har bir akkordga kashta tikib qo'ying, shunda yuzida katta doira hosil bo'ladi, ichkaridan kichik tikuvlar bo'ladi. Ya'ni, birinchi nuqtadan uchinchisiga kiring. Noto'g'ri tomondan, ignani ikkinchi nuqtaga soling va to'rtinchisiga o'ting. Noto'g'ri tomondan, uchinchi nuqtadan, beshinchi va hokazolarni kiriting.

Doira tikish

Biz nitkografiyaning asosiy elementlarini ko'rib chiqishda davom etamiz, ulardan barcha rasmlar izotread texnikasi yordamida olinadi. To'ldirilgan doiralar sxemalari:

Birinchi va beshinchi nuqtalardan boshlab akkordni "uzaytiring". Bundan tashqari, har ikki tomonda ham butun aylana bo'ylab doimiy ravishda yuring. Ya'ni, noto'g'ri tomondan beshinchi nuqtadan ignani ikkinchisiga soling va oltinchiga o'ting. Ushbu o'zgarishda ichki doira kichikroq bo'ladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ko'proq to'ldirilgan doira olish uchun akkordlarni kattaroq qiling. Masalan, birinchi nuqtadan to'qqizinchini kiriting. Noto'g'ri tomondan, ignani o'ninchi nuqtaga soling va ikkinchisiga olib boring. Keyin ignani uchinchi nuqtaga soling va o'n birinchi nuqtadan tortib oling. Ya'ni, noto'g'ri tomondan qisqa tikuvlar hosil bo'ladi.

Bu oddiy doiralarni, agar siz qatlamlarni bir-birining ustiga turli xil iplar bilan "qo'ysangiz", siz ko'p qatlamli doira olasiz. Ya'ni, uchinchi usulni, keyin ikkinchi va keyin birinchi naqshni kashta qiling. Siz boshqa geometrik shakllar bilan tajriba qilishingiz mumkin. Agar nuqtalar bir-biriga yaqin bo'lsa, unda ingichka igna oling va ip bilan oqlangan rasmlarni oling.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Uchburchaklar va yoylarning sxemalari

Naqsh uchburchaklar uzunligiga bog'liq. Ballar soni bir xil bo'lishi kerak. Masalan, nuqtalar orasidagi masofa har tomondan bir santimetr bo'lishi mumkin yoki bir tomonda bir xil miqdordagi nuqtalar har besh millimetrdan o'zgarib turadi.

Uchburchakning tomonlarini raqamlang. Ignani bir chetining uchidan tortib, boshqa tomonning burchagidan nuqtaga solib, kashta tikishni boshlang. Misol uchun, A chetining birinchi nuqtasidan old tomon bo'ylab, B qirrasining ikkinchi nuqtasiga o'ting. B ning noto'g'ri tomonidan uchinchi nuqtaga kichik tikuv qiling. Old tomondan, to'rtinchisini kiriting va hokazo.

Uchburchaklar qiziqarli rasmlarni yaratadi. Uchburchaklardan tashkil topgan murakkab doiralar sxemalari bilan Izonit chiroyli mavhum to'plarni olish imkonini beradi. Faqat bu holda, raqamning barcha uch tomonini raqamlang. Kashtado'zlik to'plarining naqshini diqqat bilan o'rganing. Bir versiyada uchburchaklar to'liq tikilgan, ikkinchisida esa gulbarglarni hosil qiladi. Yoylar ikkinchi nuqtadan boshlab ikki marta raqamlangan. Raqamlarni birlashtiring, g'ayrioddiy uchastkalarini oling.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Izot ipli xo'roz

Kashta tikish uchun oddiy rang berish naqshlari mos keladi. Rasmni chop eting, har bir elementni nuqtalarga, raqamga, kashtalarga bo'ling. Naqshni tanlashni osonlashtirish uchun naqshli naqshlarni aylantiring (izotip degan ma'noni anglatadi). Raqamli rasmlar sxemalari yangi boshlanuvchilarni chalkashtirib yuboradi. Shuning uchun, bir vaqtning o'zida bir qismini tikib qo'ying.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Misol uchun, siz xo'rozga uch qismga bo'lingan taroqni kashta qilasiz. Ularni murakkab doiradan uchburchaklar kabi yarating. Keyinchalik, tumshug'iga o'ting. Endi ko'zga e'tibor bering. Birinchidan, boshni aylana shaklida naqshlang va bu turdagi tepada ko'z yarating. Qolgan qismlar aylana yoki oval bilan bir xil tarzda tikilgan.

Shakllarni to'ldirganda, o'rtasiga e'tibor bering, bu to'quvlarning "qalinligi" tufayli yo'nalishni yaratadi. Shuning uchun, siz tepadan tepa, quyruqni kashta qilasiz, lekin qanotlarni, tanani pastdan yaratasiz. Siz panjalarni "uchburchak" bilan tikasiz va ikkala qismni birlashtirib, pastki oyoqni tugatasiz. Ushbu texnikada otkritkalar uchun yorqin rang-barang iplarni oling va rasm uchun - bir xil rang sxemasining bir nechta soyalarini oling.

Gullar

Isothread otkritkalar va xatcho'plar uchun ham ishlatiladi. Internetda rasmlarning sxemalarini (gullar, hayvonlar, landshaftlar, arxitektura) topa

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olmaysiz. Ustalar mustaqil ravishda murakkab syujetlar yaratadilar. Yangi boshlanuvchilar "bolalar" mavzularida mashq qilishlari kerak, shunda keyinchalik ular boshqa nisbatlarda tasvirlanishi mumkin.

Misol uchun, bitta atirgul otkritka uchun mos keladi va guldastani birlashtirib, biz mini-rasmga ega bo'lamiz. Birinchidan, atirgulni qat'iy ravishda sxema bo'yicha tikib qo'ying, so'ngra tafsilotlar va texnikaning o'lchami bilan tajriba qiling.

Gulbarglar, tikanlar, sepallar burchak kabi, barglari oval, poya va ba'zi chiziqlar oddiy "orqa igna bilan" tikuv bilan tikilgan. Ba'zi ustalar birinchi navbatda o'simliklarning ranglari bilan fon chizishadi, keyin naqsh fonni to'ldiradi. Boshqalar texnologiya bilan ishlaydi, nozik chiziqlarni bir-biriga mahkam bog'laydi.

Kungaboqar qilish uchun o'rtasini "panjara", gulbarglari va barglari yoy bilan naqshlang. Bunday holda, uning kengligini ta'kidlash uchun varaqni to'rtta burchakka bo'ling. Xuddi shu rangdagi bir nechta soyalardan foydalanib, siz gulning soyali va quyoshli joylarini aks ettirishingiz mumkin.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Hayvonot dunyosi

Monoxrom - har qanday tikuvchilikning klassikasi. Bu istisno emas va rasmlarni ko'ndalang tikuvdan olish mumkin. karton, noto'g'ri tomondan, suv ustida suzuvchi oqqushni chizish. To'lqinlarni chizish. Endi qushni qismlarga bo'ling. Qushni to'liq to'ldirish uchun darhol turli o'lchamdagi shakllarni chizishingiz mumkin. Keyin qora fonda siz oq oqqushni olasiz. Raqamlar qanchalik kichik bo'lsa, kashtado'zlik shunchalik aniqroq olinadi.

Agar diagrammalar topilmasa va tugagan rasm tushunarsiz bo'lsa, bu erda kichik maslahat. Syujetni rangli printerda chop eting, iplarni oling. Naqshni ichkaridan yopishtiring, fondan kashta tiking. Agar moliya imkon bersa, tualga tayyor nashr qiling.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ko'pgina hayvonlarda tafsilotlarning aksariyati oddiy tikuvlar bilan to'ldirilgan. Masalan, sigirning quloqlari, dumi, oyoqlari, elinlari zarbalar bilan yasaladi. Torso, bosh, ko'zlar, burun, tumshuq - aylana turiga qarab naqshlangan. Shu bilan birga, kashta tikilgan tumshuqning tepasida ko'zlar va burunlarni qiling. Shoxlarni kamonga o'xshatib tikib qo'ying.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish joizki Izonit juda qiziqarli uslublardan hisoblanadi. Bu o'ziga xosligi bilan boshqa tikish uslublaridan ajralib turadi. Izonit texnologiyasi qimmatbaho materiallarni talab qilmaydi – faqat rangli yorqin iplar va bir nechta qattiq qattiq setkalar kerak bo'ladi. Texnikani o'rganish uchun burchak, doira va berilgan shakl qanday to'ldirilganligini bilish yetarli hisoblanadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Birinchi qarashda iplarning dizayni texnikasi murakkab va uning rivojlanishi ajoyib harakatlarni talab qiladi. Aslida, har bir bosqichni amalga oshirilishi juda oddidir. Ishonch bilan aytish mumkinki, har qanday kishi bu tikkish usulini egallay oladi va turli naqsh elementlaridan bundanda qiziqarli kompozitsiyalar yaratishi mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF5712-sonli Farmoni. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2019 y.,
2. Sharipov Sh.S., Qo‘ysinov O.A., Abdullayeva Q. Texnologiya: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017.-240 b.
3. Qo‘ysinov O.A., Tohirov O.O., Mamatov D.N., Aripova D.F. Mehnat ta’limi. 5-sinf. // O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – T.: “POYTAXT-PRINT” MCHJ, 2016.-176 b.

